

Sobre o Anel dos Germes de Funções Holomorfas

Leandro Nery de Oliveira
Universidade Federal do Acre

Resumo

Neste artigo de revisão, faremos uma breve explicação sobre as propriedades de funções holomorfas, de várias variáveis complexas, em torno da origem em $\mathbb{C}^n$. Veremos como relacioná-lo ao anel dos germes de funções holomorfas $\mathcal{O}_n$ e as principais propriedades deste anel.

Abstract

In this review article, we will make a brief explanation about the properties of holomorphic functions of several complex variables, around the origin in $\mathbb{C}^n$. We will see how to relate it to the ring of the germ of holomorphic functions $\mathcal{O}_n$ and the main properties of this ring.

Palavras chaves: Funções Holomorfas. Anel local.

Introdução

Neste artigo de revisão, pretendemos dar uma visão geral sobre as funções holomorfas e o seu anel local associado, como estrutura algébrica. Esperamos que um aluno em final de graduação possa ter a maturidade suficiente para entender os conceitos, definições e demais resultados que serão enunciados. Por isso, alguns conceitos mais elementares – embora sejam bem conhecidos para alguns – serão apresentados.

Iniciaremos com a definição de funções holomorfas, apresentando o conjunto das funções holomorfas que tem a estrutura de um anel. Mas estaremos mais interessados no anel dos germes de funções holomorfas e em suas propriedades.

1. Funções holomorfas de várias variáveis complexas.

Denotamos por $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, respectivamente, os corpos dos números reais e complexos. Denotamos por $\mathbb{C}^n$ o produto cartesiano de n cópias de $\mathbb{C}$, isto é,

$$\mathbb{C}^n = \{z = (z_1, z_2, \dots, z_n) \mid z_i \in \mathbb{C}\}.$$

Para um ponto $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ em $\mathbb{C}^n$ e uma n -upla $\rho = (\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n)$ de números reais positivos ρ_i , $1 \leq i \leq n$, definimos

$$\Delta(a, \rho) = \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z_i - a_i| < \rho_i\}$$

como o poli-disco com centro a e raio ρ . Também para uma n -upla $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ de inteiros não negativos v_i , $1 \leq i \leq n$, definimos

$$z^v = z_1^{v_1} z_2^{v_2} \dots z_n^{v_n}, \quad |v| = |v_1| + |v_2| + \dots + |v_n| \text{ e } v! = v_1! v_2! \dots v_n!.$$

Se, para cada v , existe um número complexo correspondente c_v , então chamamos a soma formal

$$\sum_{|v| \geq 0} c_v = \sum_{v_1, v_2, \dots, v_n=0}^{\infty} c_{v_1 v_2 \dots v_n}$$

de uma multi-série.

1.1 Definição: Uma série $\sum c_v$ converge para um número complexo c se, para qualquer ε positivo, existe um número natural N tal que se $N_i > N$, então

$$\left| \sum_{v_1=1}^{N_1} \sum_{v_2=1}^{N_2} \dots \sum_{v_n=1}^{N_n} c_v - c \right| < \varepsilon.$$

Neste caso, escrevemos $c = \sum c_v$ e o chamamos de soma da série.

Dizemos que a série $\sum c_v$ é absolutamente convergente se a série $\sum |c_v|$ converge.

Note que se uma série é convergente, então sua soma é determinada de maneira única. Se a série é absolutamente convergente, então ela é convergente.

A seguir consideremos séries cujos termos são funções. Seja D um aberto de $\mathbb{C}^n$. Suponha que temos, para cada v , uma função complexa f_v definida em D .

1.2 Definição: Seja D um conjunto aberto em $\mathbb{C}^n$ e f uma função valorização complexa em D . Dizemos que f é *holomorfa* (ou *analítica*) num ponto a em D se existe uma série

$$\sum_{v_1, v_2, \dots, v_n=0} c_{v_1 v_2 \dots v_n} (z_1 - a_1)^{v_1} \dots (z_n - a_n)^{v_n}$$

que converge absolutamente em cada ponto numa vizinhança $U_a \subset D$ de a . Dizemos que f é *holomorfa* (ou *analítica*) em D se for holomorfa em cada ponto de D . O conjunto de todas as funções holomorfas em D será denotado por $\mathcal{H}_D$.

Observe que quando $n = 1$, a função f é holomorfa se existe a derivada df/dz e é analítica se for expressa como uma série de potências convergente. Isso implica que uma função holomorfa é infinitamente diferenciável e que pode ser descrita mediante sua série de Taylor.

O seguinte resultado pode ser provado para o caso de uma variável. A demonstração pode ser vista em [1], pág. 6.

1.3 Teorema (“Unicidade da Continuação Analítica” ou “Identidade”): Seja $D \subset \mathbb{C}^n$ um aberto conexo e sejam f e g funções holomorfas em D . Se existe um conjunto aberto $U \subset D$ tal que $f = g$ em U , então $f = g$ em D .

1.4 Teorema (Lema de Osgood): Se uma função complexa f é contínua num aberto $D \subset \mathbb{C}^n$ e é holomorfa em cada variável separadamente, então ela é holomorfa em D .

Para a demonstração deste teorema consulte [1], pág. 2.

Uma consequência do Lema de Osgood é uma extensão das conhecidas equações de Cauchy-Riemann, como um critério para analiticidade de f . Com uma

notação conveniente, introduzimos os operadores de uma equação diferencial parcial

$$\frac{\partial}{\partial z_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx_j} - i \frac{d}{dy_j} \right) \quad \text{e} \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx_j} + i \frac{d}{dy_j} \right)$$

onde $z_j = x_j + iy_j \in \mathbb{C}$.

O teorema a seguir estabelece um critério para saber se uma função é holomorfa ou não num aberto $D \subset \mathbb{C}^n$. A demonstração pode ser vista em [1].

1.5 Teorema (Critério de Cauchy-Riemann): Uma função complexa f , definida num aberto $D \subset \mathbb{C}^n$, ao qual é continuamente diferenciável nas coordenadas reais em $\mathbb{C}^n$, é holomorfa em D se, e somente se, satisfaz o sistema de equações diferenciais parciais

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} f(z) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Agora temos as ferramentas corretas para mostrar que $\mathcal{H}_D$ é um anel com a soma e o produto usuais.

1.6 Teorema: Seja D um subconjunto aberto de $\mathbb{C}^n$. Então $\mathcal{H}_D$ é um anel com as operações

$$(f + g)(z) = f(z) + g(z), \quad (fg)(z) = f(z)g(z).$$

Demonstração: Note que, pelo **Critério de Cauchy-Riemann**, sendo $f, g \in \mathcal{H}_D$, tem-se

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} (f + g)(z) = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} f(z) + \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} g(z) = 0$$

Portanto, $f + g \in \mathcal{H}_D$. Do mesmo modo,

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} (fg)(z) = f \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} g(z) + g \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} f(z) = f \cdot 0 + g \cdot 0 = 0$$

Assim, $fg \in \mathcal{H}_D$. Isso mostra que a soma e a multiplicação de duas funções holomorfas são também holomorfas. Observando que a soma e o produto de funções holomorfas são as usuais e que o conjunto $\mathcal{H}_D$ das funções holomorfas é fechado para estas operações é imediato o cumprimento das propriedades de um anel. ■

2. O Anel dos Germes de Funções Holomorfas

Seja $\mathcal{H}$ o conjunto das funções holomorfas em alguma vizinhança da origem. Definimos a relação $\sim$ em $\mathcal{H}$ como segue: dados f e g em $\mathcal{H}$, $f \sim g$ se existe uma vizinhança U da origem tal que a restrição de f e g em U são idênticas. Verifica-se facilmente que $\sim$ é uma relação de equivalência em $\mathcal{H}$. A classe de equivalência da função f é chamada de **germe** de f em 0, que também será denotada por f , isto é

$$f = \{g : f \sim g, g \in \mathcal{H}\}.$$

Seja o conjunto $\mathcal{O}_n = \mathcal{H}/\sim$. Tal conjunto tem a estrutura de um anel comutativo com respeito às operações induzidas de adição e multiplicação de funções. Tem a unidade ao qual é a classe de equivalência da função constante igual a 1. Contém o corpo $\mathbb{C}$ como os germes das funções constantes.

Denotamos por $\mathbb{C}\{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ o conjunto das séries de potências que convergem absolutamente em alguma vizinhança da origem, este conjunto tem a estrutura de um anel. Assim, como no caso de uma variável, $f \sim g$ se, e somente se, f e g tem a mesma expansão da série de potências. Podemos identificar $\mathcal{O}_n$ com $\mathbb{C}\{z_1, z_2, \dots, z_n\}$.

Seja R um anel comutativo com unidade. Um divisor de zero em R é um elemento a em R tal que existe um elemento $b \neq 0$ em R com $ab = 0$. Um anel $R \neq 0$ é um **domínio integral** se não existem divisores de zero não nulos, isto é, $ab = 0$, para $a, b \in R$, então $a = 0$ ou $b = 0$.

2.1 Proposição: O anel $\mathcal{O}_n$ é um domínio integral.

Demonstração: Suponha $fg = 0$ para elementos f e g de $\mathcal{O}_n$. Então existe uma vizinhança U da origem tal que $f(z)g(z) = 0$ para todo z em U . Se $f \neq 0$, então existe um ponto z tal que $f(z) \neq 0$. Pela continuidade de f , podemos encontrar uma vizinhança V de z tal que $f(z') \neq 0$ para todo z' em V . Como a restrição de g em V é identicamente nula então $g = 0$ pelo Teorema 1.3. ■

Podemos formar o corpo quociente de $\mathcal{O}_n$, ao qual denotaremos por $\mathcal{M}_n$. Cada elemento pode ser expresso como f/g e duas expressões f/g e f'/g' representam o mesmo elemento se, e somente se, $fg' = f'g$. Chamamos um

elemento de $\mathcal{M}_n$ um germe de **função meromorfa** numa vizinhança da origem em $\mathbb{C}^n$.

Dizemos que um elemento u em um anel R é uma **unidade** se existe um elemento v em R tal que $uv = 1$.

2.2 Proposição: Um germe u em $\mathcal{O}_n$ é uma unidade se, e somente se, é o germe de uma função u com $u(0) \neq 0$.

Demonstração: Considere u uma função holomorfa numa vizinhança da origem com $u(0) \neq 0$ então $v = 1/u$ também é uma função holomorfa numa vizinhança da origem. Assim, o germe de u é uma unidade em $\mathcal{O}_n$ (pois $uv = 1$). A recíproca é óbvia. ■

Denotamos por $\mathfrak{m}$ o conjunto das não unidades em $\mathcal{O}_n$. Note que este conjunto é um ideal de $\mathcal{O}_n$. Além disso, temos a seguinte proposição.

2.3 Proposição: O ideal $\mathfrak{m}$ é o único ideal maximal em $\mathcal{O}_n$.

Este resultado é óbvio, uma vez que se considerarmos I um ideal arbitrário em $\mathcal{O}_n$ temos que se I contém uma unidade, então $I = \mathcal{O}_n$. Por outro lado, se I não contém uma unidade, então $I \subseteq \mathfrak{m}$.

Um anel com um único ideal maximal é chamado de *anel local*.

Analisamos a estrutura do anel $\mathcal{O}_n$. Para um germe f em $\mathcal{O}_n$ escrevemos $f = \sum_{|v| \geq 0} a_v z^v$. Dizemos que a ordem de f é k , se $a_v = 0$ para todo v com $|v| < k$ e $a_{v_0} \neq 0$ para algum v_0 com $|v_0| = k$. Definimos a ordem do germe nulo como $+\infty$.

Dizemos que a ordem de f em z_n é k , se a ordem de $f(0, \dots, 0, z_n)$, como uma série de potências em z_n , é k . Neste caso, se k é finito, também dizemos que f é regular em z_n , de ordem k .

Consideramos o anel $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ dos polinômios em z_n com coeficientes em $\mathcal{O}_{n-1}$: $\mathcal{O}_{n-1}[z_n] = \{f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_{k-1} z_n^k + a_k z_n^k; a_i \in \mathcal{O}_{n-1}\}$.

Assim, $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ é um subanel de $\mathcal{O}_n$ que contém o subanel $\mathcal{O}_{n-1}$.

Um *polinômio de Weierstrass* em z_n de grau k é um elemento h de $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ da forma $h = a_0 + a_1 z + \dots + a_{k-1} z_n^k + z_n^k$, onde k é um inteiro positivo e $a_0, a_1, \dots, a_{k-1} \in \mathcal{O}_{n-1}$.

Apresentaremos a seguir dois teoremas importantes, cuja prova será omitida (ver, [2], cap. 2, para uma demonstração).

2.4 Teorema da Divisão de Weierstrass: Se h um polinômio de Weierstrass em z_n de grau k . Para qualquer germe f em $\mathcal{O}_n$, existem elementos unicamente determinados q em $\mathcal{O}_n$ e r em $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ com $\text{grau}(r) < k$ tal que

$$f = qh + r.$$

Mais ainda, se f pertence a $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ então q também pertence. Assim, temos também um teorema da divisão para a $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$.

2.5 Teorema da Preparação de Weierstrass: Seja f um germe em $\mathcal{O}_n$ ao qual é regular em z_n de ordem k . Então existe um único polinômio de Weierstrass h em z_n de grau k tal que $f = uh$, sendo u uma unidade em $\mathcal{O}_n$.

Agora podemos discutir algumas propriedades importantes do anel $\mathcal{O}_n$ que são consequências dos teoremas acima.

Seja R um domínio integral. Um elemento a em R é irredutível se a não é uma unidade e se a identidade $a = bc$ para elementos b e c em R implica que b ou c é uma unidade. Dizemos que R é um domínio de fatorização única, ou simplesmente um DFU, se todo elemento a em R que não seja 0 ou uma unidade pode ser expresso como o produto de elementos irredutíveis em R e a expressão é única. Por exemplo, o anel $\mathbb{Z}$ dos inteiros é um DFU. Um corpo é um DFU e qualquer de seus elementos ou é 0 ou uma unidade. Sabe-se que se R é um DFU então o anel de polinômios na variável X $R[X]$ é também um DFU (Teorema de Gauss).

2.6 Teorema: O anel $\mathcal{O}_n$ é um domínio de fatorização única.

Prova: Daremos uma ideia da prova. Faremos por indução sobre n . Inicialmente, note que $\mathcal{O}_0 = \mathbb{C}$ é um domínio de fatorização única. Assuma que $\mathcal{O}_{n-1}$ seja um DFU. Considere f um elemento de $\mathfrak{m} \setminus \{0\}$. Podemos assumir que f é regular em z_n , mudando o sistema de coordenadas se necessário. Pelo Teorema da Preparação de Weierstrass existe uma unidade u em $\mathcal{O}_n$ tal que uf é um polinômio de Weierstrass em $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$, ao qual é um DFU, pela hipótese de indução. Uma vez que uf não é 0 nem uma unidade, podemos expressá-lo como um produto de elementos

irredutíveis em $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$. Usando o Teorema da Divisão e o Teorema da Preparação de Weierstrass, podemos mostrar que um elemento em $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ é irredutível em $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ se, e somente se, é irredutível em $\mathcal{O}_n$. ■

Dizemos que um anel R é Noetheriano se todo ideal em R tem um número finito de geradores. Em outras palavras, se I é um ideal de R então existe um número finito de elementos $a_1, a_2, \dots, a_r$ em I tal que todo elemento a em I é escrito como $a = \sum_{i=1}^r x_i a_i$ com $x_i \in R$. Por exemplo, o anel $\mathbb{Z}$ é Noetheriano. Um corpo é Noetheriano, uma vez que qualquer de seus ideais ou é o ideal nulo ou ele mesmo. Sabe-se que se R é Noetheriano então $R[X]$ também o é (Teorema das Bases de Hilbert, ver [2], pág. 26).

2.7 Teorema: O anel $\mathcal{O}_n$ é um anel Noetheriano.

Prova: Novamente daremos uma ideia da prova. Faremos por indução sobre n . Temos $\mathcal{O}_0 = \mathbb{C}$, que é Noetheriano. Suponha que $\mathcal{O}_{n-1}$ seja Noetheriano. Tome I um ideal arbitrário de $\mathcal{O}_n$. Se $I = 0$ então nada temos a provar. Se $I \neq 0$, então escolha um elemento não nulo $h \in I$. Podemos assumir que f é regular em z_n , mudando o sistema de coordenadas, se necessário. Pelo Teorema da Preparação de Weierstrass, podemos assumir que h é um polinômio de Weierstrass. Assim h está em $I \cap \mathcal{O}_{n-1}[z_n]$. Já que $I \cap \mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ é um ideal em $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$, que é Noetheriano pela hipótese de indução, então tem um número finito de geradores $g_1, g_2, \dots, g_r$. Mostremos que eles também geram o ideal I sobre $\mathcal{O}_n$. Tome qualquer elemento f em I . Então pelo Teorema da Divisão de Weierstrass, podemos escrever $f = qh + r$, para algum $q \in \mathcal{O}_n$ e $r \in \mathcal{O}_{n-1}[z_n]$. Uma vez que f e h estão em I , então r também está. Assim $r \in I \cap \mathcal{O}_{n-1}[z_n]$. Sendo que h e r podem ser escritos como uma combinação linear de $g_1, g_2, \dots, g_r$ sobre $\mathcal{O}_{n-1}[z_n]$, f é escrito como uma combinação linear sobre $\mathcal{O}_n$. ■

Assim, o anel dos germes de funções holomorfas $\mathcal{O}_n$ tem a estrutura de um anel comutativo com unidade. Além disso, $\mathcal{O}_n$ é um domínio de fatorização única e é um anel Noetheriano.

Referências Bibliográficas

- [1] Gunning, R. and Rossi, H. *Analytic Functions of Several Complex Variables*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1965.
- [2] Hefez, A. *Irreducible Plane Curve Singularities*. In *Real and Complex Singularities*. D. Mond and M. J. Saia, Editors, Lecture Notes in Pure and Applied Math. Vol. 232, Marcel Dekker, 1-120, 2003.
- [3] Matsumura, H. *Commutative Algebra*. Benjamin/Cummings, 1980.
- [4] Zariski, O. and Samuel, P. *Commutative Algebra*. Vol. I, II, Graduate Texts in Mathematics 28, 29, Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin, 1960.

Leandro Nery de Oliveira

Universidade Federal do Acre, Rio Branco - AC, Brasil

E-mail address: leandroner@gmail.com

URL: www.ufac.br